

Bastida

Número 2
Primavera 2020

—
Publicació
de la Federació
d'Instituts d'Estudis
del País Valencià

Exposició

PATRIMONI CONTRA LES CORDES

La Federació d'Instituts d'Estudis del PV ha organitzat una exposició sobre el patrimoni amenaçat dels nostres pobles i comarques. Amb la col·laboració dels centres d'estudis, volem donar a conèixer algun del nostre patrimoni més oblidat, menys protegit i més abandonat.

Un catàleg i material didàctic per a diverses edats completen l'exposició, que, quan les circumstàncies ho permeten, començarà a rodar pel País Valencià.

Llenç de la façana de migdia del castell de Barxell. Museu Arqueològic CVM d'Alcoi.
J. M. Segura Martí, 2010.

Aquesta exposició és una iniciativa de:

Federació
d'Instituts
d'Estudis
del PV

Per a més informació:
www.fedinespv.cat
federacioidecos@gmail.com

INSTITUT RAMON MUNTANER
Fundació privada dels Centres d'Estudis de Parla Catalana

GENERALITAT
VALENCIANA
Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport

llegim
llegim
llegim

Consell de redacció:

Zequi Castellano i Moreno, Bàrbara Gascó Comeche, Andreu Ginés i Sánchez, Eloina Hernández Doria, Manel Pastor i Madalena, Clara Pérez, Teresa Rodríguez.

Il·lustració editorial:

Julio Sanchis (HARCA)

Col·laboren en aquest número:

Pep Aparicio Guadas, Joan Carles Faus Mascarell, Jorge Hermosilla, Àngela Montesinos, Vicent Royo Pérez, Josep Santesmases, Federico Verdet Gómez, Pilar Vidal Monferrer, Agrupació Borriana de Cultura, Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics, Centro de Estudios Requenenses.

Nota de redacció:

Els articles signats exposen les opinions de les persones autores. Per a qualsevol dubte, queixa o suggeriment, podeu posar-vos en contacte amb la redacció a través de l'adreça electrònica: bastida@fedines.org

Edita:

Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià (FedinesPV)

Maquetació i disseny:

Concierto Gráfico

Impressió:

Gráficas Royanes

FedinesPV

Junta Directiva:

Josep Vicent Frechina i Andreu

President, membre del Centre d'Estudis de l'Horta Nord

Francesc Aracil i Pérez

Vicepresident, membre de l'Institut d'Estudis Guardamarencs

Manel Pastor i Madalena

Secretari, membre de l'Institut de Estudios Comarcales Hoya de Buñol-Chiva

Antonio Esteve Blay

Tresorer, membre de l'Associació Cultural Centelles i Riusech

Alfred Ramos i González

Vocal, membre de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud

Joan Josep Torró Martínez

Vocal, membre l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida

Antoni Espinosa i Pallarès

Vocal, membre del Centre d'Estudis del Camp de Morvedre

Rosa Dasí Asensi

Suplent, membre de l'Institut d'Estudis Comarcals del Camp de Túria

Josep Vicent López i Gil

Suplent, membre del Taller d'Història Local de Godella

Ezequiel Castellano i Moreno

Suplent, membre del Centro de Estudios La Serranía

Direcció tècnica:

Andreu Ginés i Sánchez

Contactes i xarxes:

C/ Pare Guillem, 2 (Castell d'Alaquàs)

46970 Alaquàs

Telf. 722 345 740

federacioidecos@gmail.com

Twitter: @inst_estudis_PV

Facebook: <https://www.facebook.com/fedinesPV>

www.fedinespv.cat

www.fedinespv.org

Dipòsit legal:

V-1380-2019

ISSN:

2659-7691

Número 2
Primavera 2020

—
Publicació
de la Federació
d'Instituts d'Estudis
del País Valencià

Bastida

A l'altra banda de l'ensurt

No hi ha cap mena de dubte que l'efecte del coronavirus al conjunt de les comarques valencianes es pot percebre en molts àmbits, depenent des d'on ens hi fixem. El virus i les seues incògnites han monopolitzat els continguts informatius de ràdio, premsa i televisió generalista, des dels magazins fins als programes d'entreteniment. Sembla sorprenent com un organisme tan minúscul ha pogut deturar tota l'activitat cultural, social i, fins i tot, gran part de l'econòmica del nostre País Valencià.

Les conseqüències de la por que ha despertat entre la ciutadania la pandèmia van més enllà de l'acumulació de paper higiènic i, afecten –encara ara– els més vulnerables de la societat: famílies amb pocs recursos econòmics o socials, persones sense sostre, individus dependents, dones i hòmens d'avançada edat, gent que viu sola, malalts crònics, aturats i aturades de llarga durada...

Una cosa està clara (i sembla haver-hi coincidència entre les persones acostumades a opinar sobre temes generals): el coronavirus no és cap parèntesi. Ara que hem aconseguit frenar aquesta pandèmia sense causar xifres massa desorbitades entre el personal sanitari i la ciutadania en general, ens adonem que han canviat moltes coses, i que la realitat que ens deixa posa de manifest com el planeta Terra també té maneres de cobrar-se els atreviments que, els bípedes que el poble, tenim per anar els uns contra els altres.

Des d'aquesta publicació estant, convé no perdre de vista els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i instem el conjunt de centres d'estudi locals i comarcals, així com els instituts d'estudis del conjunt del País Valencià, a continuar contribuint a posar en valor el nostre patrimoni cultural, social, mediambiental i tradicional, sense perdre de vista el nostre posicionament en favor de l'erradicació de la pobresa i de la fam als nostres pobles, viles i ciutats.

Més enllà de la tasca sociocultural que solem desenvolupar, ens hem de situar del cantó d'una educació de qualitat, en favor de la igualtat de gènere, del desenvolupament d'una energia respectuosa amb el Planeta, de la necessitat de reivindicar un treball digne i d'un creixement econòmic amb trellat. Els centres d'estudis del País Valencià hem de saber col·locar-nos del costat de la reducció de les desigualtats i de la consecució d'unes ciutats, pobles i viles sostenibles, capaces d'originar un consum responsable, en favor, per tant, de la recuperació de l'acció climàtica.

Si alguna cosa ens ha deixat com a lliçó el pas de la pandèmia, no és altra que la necessitat de sentir-nos part d'una societat oberta, lliure, responsable i dotada d'institucions sòlides, com les que nosaltres procurem configurar dia a dia des de la nostra humilitat de recursos. ◆

Índex

6

Opinió

Les circumstàncies de l'educació popular i l'esqueix de Francesc Bosch i Morata

Pep Aparicio Guadas

7

Opinió

Professionals per a una ciutadania informada: la V Jornada Valenciana de Documentació

Joan Carles Faus Mascarell

7

Opinió

El XII Congrés de la CCEPC debatrà sobre l'«Associacionisme cultural: entre el mosaic i les xarxes»

Josep Santesmases

8

Dossier

El Manifiesto de Jaraguas: las reflexiones del IX Congreso de Historia Comarcal de la Meseta de Requena-Utiel contra la despoblación

Centro de Estudios Requenses/
Redacció Bastida

10

El dia a dia de FedinesPV

La crisi de la Covid-19 altera l'activitat de la Federació, però no l'atura

Redacció Bastida

12

Els nostres centres d'estudis

L'Agrupació Borriana de Cultura: més de sis dècades al servei de Borriana i del País Valencià

Agrupació Borriana de Cultura

14

Els nostres centres d'estudis

El Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics: compromís i il·lusió en la defensa del patrimoni

Junta Directiva del CAEHA

16

L'entrevista

Rosa Saser i Pérez: una arxivera de la Marina

Zequi Castellano i Moreno

19

Ressenyes i novetats culturals

Un semestre alterat per la Covid-19

Redacció Bastida

20

Ressenyes i novetats culturals

REC: reinticinco años estudiando la comarca

Federico Verdet Gómez

21

Ressenyes i novetats culturals

Recull de publicacions dels centres d'estudis

22

Universitats i centres d'estudis

Realitat i oportunitats: la col·laboració entre la Universitat de València i els IDECO valencians

Jorge Hermosilla /
Àngela Montesinos

24

Biblioteques, museus i arxius locals

El Museu de la Valltorta, un passeig per l'art de la prehistòria

Pilar Vidal Monferrer

25

Biblioteques, museus i arxius locals

Viquiprojecte l'Elia: Història Local a Viquipèdia

Bàrbara Gascó Comeche

26

Una imatge i una història

Una torre medieval en les muntanyes del Maestrat

Vicent Royo Pérez

28

Dates i fets

Zequi Castellano i Moreno

29

Entitats membres de la Federació d'Instituts d'Estudis del PV

Realitat i oportunitats: la col·laboració entre la Universitat de València i els IDECO valencians

Jorge Hermosilla / Àngela Montesinos

Vicerektor de Projecció Territorial i Societat. UV / Tècnica del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat. UV.

Fotografia de grup dels participants en les Jornades del 2017.

La Universitat de València (UV) actua empesa per uns objectius essencials envers la societat valenciana, com són la formació, la transferència del coneixement, la investigació i l'extensió cultural, tots ells pilars bàsics d'una universitat pública, que ha de retornar a la comunitat els assoliments que li pertanyen.

En el context universitari, el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat (anteriorment denominat de Participació i Projecció Territorial) ocupa un lloc estratègic en la relació territorial de l'àrea d'influència d'aquesta institució acadèmica pública, tot ressaltant els valors de coneixement i investigació en l'entorn local i comarcal. Un Vicerectorat que, per a fomentar la seua implantació territorial, entre altres accions, estableix relacions de cooperació amb els instituts d'estudis comarcals (IDECO) i amb la Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià (FedinesPV).

Aquestes sinergies naixen de la necessitat d'actuació de la Universitat en l'entorn local, en tots els camps del saber, donada la vocació multidisciplinària i la missió de transmetre i posar-se al servei d'aquesta realitat comarcal. És necessari saber les necessitats i interessos de l'escala local, com també ser sabedors de les investigacions que s'hi realitzen pels investigadors i investigadores locals.

Així, l'interés per conjuminar esforços i accions al voltant del territori valencià es va manifestar en la signatura, l'any 2011, del primer conveni de col·laboració institucional entre la UV —a través del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat (PTiS)— i la FedinesPV, per a impulsar la convivència, l'intercanvi d'experiències i el desenvolupament d'accions futures compartides. Entre les diferents àrees d'acció, destaquen dues línies de treball que sobreixen i que condicionen a la resta d'activitats.

Identificació i visualització

La primera línia de treball va consistir en la identificació d'aquests centres d'investigació, el contacte amb aquests i la seua visibilització en la comunitat universitària. De fet, el web del mateix Vicerectorat recull un apartat dedicat a aquests instituts, on n'hi ha la identificació i la localització geogràfica, així com informació de com es pot contactar amb ells. Aquesta informació s'actualitza periòdicament a través de les accions de la Unitat de Suport.

Aquesta acció d'«identificació i visualització» dels IDECO valencians en el web del Vicerectorat PTiS permet estrényer les relacions entre la comunitat universitària i els socis dels instituts comarcals i municipals, de manera que es facilita l'escenari ideal de diàleg per a establir accions acadèmiques presents i futures, formatives i investigadores.

Accions públiques i posades en valor del territori valencià

La segona missió o línia de treball ha sigut i és l'organització conjunta de trobades públiques entre la mateixa UV i la FedinesPV. Una missió que ha pres forma en jornades obertes al públic, a la societat, amb formats diferents (conferències, congressos...), acompanyats de les seues respectives publicacions.

Fins al dia de hui s'han realitzat cinc trobades i tres congressos, que han tingut com a principi fonamental la unió entre la visió acadèmica i la territorial. I el resultat ha sigut plenament satisfactori. Temes abordats des de diverses disciplines i punts de vista; problemes plantejats des de

la visió universitària i l'aportada pels territoris; reflexions derivades de sinergies, forjades en espais associatius, còmplices. Les publicacions derivades de les huit trobades constitueixen excel·lents testimoniatges d'aquesta col·laboració.

Així, el novembre de 2011 es va organitzar la «Primera Trobada Universitat de València-Instituts d'Estudis Comarcals» plantejada com un espai d'intercanvi d'experiències, convivència i motivació col·lectiva entre els uns i els altres. La trobada va comptar amb un centenar d'assistents i va permetre conèixer i identificar la realitat dels IDECO, les seues experiències i les relacions amb l'acadèmia.

La segona trobada, l'hivern del 2012, en la Facultat de Geografia i Història, consistí en dues jornades per promoure la participació i la interacció entre la Universitat de València i els IDECO. Es van consensuar línies de treball conjunts en temes culturals, mediambientals i socioeconòmics. La territorialitat va adquirir el protagonisme degut.

El 2013 es va organitzar el primer congrés al voltant del «Turisme cultural, desenvolupament territorial i sostenibilitat». Era una aposta pel desenvolupament de territoris municipals i comarcals mitjançant la posada en valor de la riquesa patrimonial, tant cultural com natural de la Comunitat Valenciana. El turisme es plantejava com una activitat econòmica capaç d'oferir suport a l'economia local.

El medi ambient i desenvolupament territorial van ocupar l'eix central del segon congrés, l'any 2014, celebrat en la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. L'objectiu comú va ser la promoció de les iniciatives d'intercanvis d'experiències en matèria de cerca, recuperació i salvaguarda del medi ambient, així com la dinamització del desenvolupament territorial en l'escala valenciana. Més d'una trentena d'investigadores i investigadors acadèmics, tècnics municipals, associacions, estudiants, especialistes locals, etc. van participar-hi.

La resposta de la col·laboració acadèmica-territorial davant un esdeveniment polític i social com

les eleccions autonòmiques i municipals del maig de 2015 va ser l'organització d'una jornada per a analitzar els resultats electorals en clau territorial, a escala local valenciana. Així, s'hi van analitzar els comportaments electorals i quines implicacions van tindre o podrien haver tingut sobre l'organització territorial valenciana.

A conseqüència del compromís amb la societat valenciana, la següent trobada, organitzada la tardor de 2016, va tindre com a temàtica la memòria històrica i democràtica. Va facilitar una reflexió assossegada entorn d'un patrimoni cultural, material i immaterial amb la necessitat de ser identificat, reconegut i valorat.

De la trobada de 2016 es va deduir l'oportunitat d'abordar el patrimoni immaterial valencià. Una dimensió poc habitual del patrimoni i que en el territori valencià adquireix un especial significat per les nombroses tradicions assentades en ell. Així, durant 2017 es va organitzar el tercer congrés entorn patrimoni immaterial, «tradicions o expressions vives heretades dels nostres avantpassats i transmeses als nostres descendents, com a tradicions orals, arts de l'espectacle, usos socials, rituals, actes festius...» com assenyala en la seua definició la UNESCO.¹

Per últim, l'organització del territori valencià va ser la temàtica triada per a la huitena trobada. Se n'hi van atendre les diverses dimensions: la política, l'acadèmica, la territorial. I també s'hi abordà l'evolució històrica i altres aspecte relacionats com són les

economies locals, la desocupació, la despoblació del món rural i el repte demogràfic, els nivells supramunicipals o la problemàtica mediambiental.

A manera d'epíleg: el futur?

Per a l'any 2020 està previst una nova trobada. Una nova oportunitat per a la col·laboració, la participació, la complicitat institucionals. El tema triat, els 17 Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) definits per Nacions Unides, i la seua dimensió territorial. Programada per a maig del 2020, ha estat truncada per la pandèmia generada per la Covid-19.

Mentre redactem aquestes línies, en ple confinament domiciliari, sota un estat d'alarma sense precedents i en un escenari condicionat per l'enorme incertesa, continuem fent les tasques d'organització de la pròxima jornada i la seua conseqüent publicació.

Som conscients que ens trobem en una etapa de canvis. Canvis de paradigma, canvis de prioritats, canvis de plantejaments, canvis en les formes a fer les coses, canvis d'objectius. Ens trobem davant un escenari imprevisible que requerirà esforços d'adaptació als nous temps, i, no obstant això, requerirà la mateixa actitud enfront l'oportunitat (i la necessitat) de continuar treballant amb i per al territori valencià. La Universitat de València serà allí. ♦

1. UNESCO. ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial?. <<https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003>> [Consulta: 30 de març de 2020].

Taula rodona sobre el patrimoni immaterial, durant les Jornades del 2017.